

TUTQONOQ KASALLIGIDA KOGNITIV BUZILISHNING NEVROFIZIOLOGIK VA KLINIK MEZONLARINING ALOQASI

M.Xaydarova

Alfraganus universiteti “Ichki kasalliklar” kafedrasida o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18011139>

Kirish. Epilepsiyadagi kognitiv buzilish nevrologiyada muhim muammo hisoblanadi.

Epilepsiyadagi kognitiv funktsiyalar va ularning buzilishi neyrofiziologik substratga, atrof-muhit omillariga va o'ziga xos tibbiy omillarga bog'liq.

Maqsad. Ko'p o'zgaruvchan regressiya tahlilidan foydalangan holda epilepsiya bilan og'rigan bemorlarda P300 indekslari va kognitiv funktsiya xususiyatlari o'rtasidagi munosabatni aniqlash.

Materiallar va usullar. Semptomatik va kriptogen epilepsiya bilan og'rigan 130 nafar bemor yoshi va jinsi bo'yicha tekshirildi.

Barcha bemorlar MMSE testidan o'tkazildi va P300 Neuro-MVP qurilmasi va Neurosoft MChJ (Ivanovo) dasturiy ta'minotidan foydalangan holda potentsial yozuvni uyg'otdi. P2N2 va N2P3 amplitudalari aniqlandi.

Uzluksiz bog'liq o'zgaruvchi, MMSE va doimiy mustaqil o'zgaruvchilar, P2N2 va N2P3 amplitudalari o'rtasidagi munosabatni o'rnatish uchun Statistica 10.0 yordamida bir nechta regressiya tahlili ishlatilgan.

Natijalar. MMSE qiymatlari va neyrofiziologik parametrlar o'rtasida chiziqli bog'liqlik aniqlandi.

Neyrofiziologik ma'lumotlarga asoslangan ob'ektiv ravishda aniqlangan va prognoz qilingan MMSE darajalari o'rtasidagi farq alohida klinik qiziqish uyg'otadi va kognitiv buzilishning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi boshqa omillar (tibbiy va atrof-muhit) mavjudligi bilan bog'liq.

Xulosa. Ko'p regressiya modellari kognitiv holatning haqiqiy va bashoratli darajalari o'rtasidagi dissotsiatsiyani aniqlashga imkon beradi, bu esa ushbu dissotsiatsiyaga yordam beradigan omillarni aniqlash va tuzatishga imkon beradi.